

ISSN: 3060-4613

PSIXOLOGIYA YO'NALISHI

№06/2025

M

- 13.00.00 - Pedagogika fanlari
- 07.00.00 - Tarix fanlari
- 19.00.00 - Psixologiya fanlari
- 01.00.00 - Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 - Kimyo fanlari
- 03.00.00 - Biologiya fanlari
- 09.00.00 - Falsafa fanlari
- 10.00.00 - Filologiya fanlari
- 11.00.00 - Geografiya fanlari

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Mizayeva Faroxat Odiljonovna – Pedagogika fanlari doktori, dotsent

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q.M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori professor

G'afurov D.O. – falsafa fanlari doktori (PhD)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A.T. – Toshkent davlat iqtisodiyot unversiteti kafedra professori

Ashurov R.R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Panjiyev M.A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N.A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Mizayeva Farokhat Odiljonovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Qirg'izboyev A.K – Doctor of Historical Sciences, Professor
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K.M. - Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. - Doctor of Philosophy, Professor
Gafurov D.O. - Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. - Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Saifnazarov I. - Doctor of Philosophy, Professor
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. - is a Professor of Toshkent State University of Economics
Ashurov R.R. - Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology
Panjiyev M.A - First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N.A. - Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya rayosatining komissiyasining 08.05.2025 yildagi №370/5 qarori bilan Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), Psixologiya fanlari doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy nashrlar ro'yxatiga kiritilganligini ma'lum qilamiz.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo'yicha ekspert kengashi tavsiyasi (25-05-2025 y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (07-05-2025 y., №5/6); OAK Rayosatining qarori (08-05-2025 y., №370/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan
o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

O'SMIRLARDA DESTRUKTIV XULQ-ATVOR SHAKLLANISHINI TADQIQ ETISHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI.....	10
Umarov Baxriddin Mengboyevich, Jabborova Zilola Baxtiyor qizi ONA VA FARZAND MUNOSABATLARNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	16
Abdullayeva Dilbar Ubaydullayevna PROFESSOR-O'QITUVCHILAR IMIJINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	21
Jo'rayeva Sohibjamol Norqobilovna OMMAVIY MADANIYATNI BOLALAR XULQ-ATVORIGA TA'SIRINI PSIXOLOGIK SHARTLARI.....	29
Umarova Navbahor Shokirovna PEDAGOGIK FAOLIYATDA KASBIY SO'NISH JARAYONINING IJTIMOY-PSIXOLOGIK JIHATLARI.....	33
Botirova Dilafr'o'z Bozorovna BULLING XULQ-ATVORINING NAMOYON BO'LISHI VA UNING MAKTAB O'QUVCHILARGA BO'LGAN TA'SIRI.....	39
Tillayeva Nodira Iskandar qizi TASHKILOTDA MOBBING VA UNING XODIMLAR PSIXOEMOTSIONAL SALOMATLIGIGA IJTIMOY-PSIXOLOGIK TA'SIRI.....	42
Xusanbayeva Ziyoda Maxmutdjon qizi OILAVIY MUNOSABATLARDA YETAKCHILIK MUAMMOLARI.....	46
Abdumutalova Madina Abdumalik qizi ZO'RAVONLIKKA UCHRAGAN AYOLLARNING IJTIMOY- PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI.....	49
Abdurahmanova Durdona Dilshodjon qizi SHAXSDA KREATIVLIK SIFATLARINI RIVOJLANTIRISHNING PSIXOLOGIK OMILLARI.....	54
To'raboyev Azamat Muxamadullayevich BO'LAJAK PEDAGOGLARDA KASBIY MOYILLIKNING NAMOYON BO'LISHIGA TA'SIR ETUVCHI IJTIMOY-PSIXOLOGIK OMILLAR.....	58
Saidova Nargiza Ismatulla qizi PSIXOLOGIYA TALABALARI AMALIYOTI JARAYONIDA KASBIY REFLEKSIYA KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH.....	62
Akbaraliyeva Asilaxon Tojiddinovna OTA-ONALARNING RAQAMLI VOSITALARDAN FOYDALANISH USLUBI VA BOLALARDA INTERNET QARAMLIGI RIVOJLANISHIGA TA'SIRI.....	67
Maxammadjonov Sherzodbek Ravshanbek o'g'li PSIXOLOGIYADA IJTIMOY MOTIVLAR MUAMMOSIGA BO'LGAN YONDASHUVLAR.....	71
Yo'ldoshev Javlon Ablanazar o'g'li OILAVIY ZIDDIYATLARNING SHAXSLARARO MUNOSABATLARGA TA'SIRI VA ULARNI HAL ETISH USULLARI.....	74
Raximova Gulxayo Alisherovna O'SMIRLIK DAVRINING PSIXOLOGIK MANBALARDAGI TAHLILI.....	79
Matyakubova Shohista Odamboy qizi BOSHLANG'ICH MAKTAB YOSHIDAGI (6-8 YOSH) CHAP QO'LI DOMINANT BO'LGAN BOLALARNING PSIXOLOGIK RIVOJLANISHI VA XUSUSIYATLARI.....	82
Usmanova Sevara Akmalovna	

BOSHLANG'ICH MAKTAB YOSHIDAGI (6–8 YOSH) CHAP QO'LI DOMINANT BO'LGAN BOLALARNING PSIXOLOGIK RIVOJLANISHI VA XUSUSIYATLARI

Usmanova Sevara Akmalovna

TAFU, Psixologiya kafedrası o'qituvchi assistenti

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich maktab yoshidagi (6–8 yosh) chap qo'li dominant bo'lgan bolalarning psixologik va jismoniy rivojlanishi, ularning individual xususiyatlari, chapqo'llikning neyropsixologik sabablari hamda bu toifadagi bolalarni atrof-muhitga moslashtirishga oid yo'llar yoritilgan. Shuningdek, maqolada chap qo'llilikning miya yarim sharlaridagi funksional farqlarga bog'liqligi va bu omilning ta'lim-tarbiyadagi ahamiyati tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: chap qo'l, neyropsixologiya, miya, o'ng va chap yarim sharlar, bolalar, psixologik xususiyatlar, moslashuv.

Abstract: This article explores the psychological and physical development characteristics of left-handed children aged 6–8 in primary school. It analyzes the neuropsychological foundations of left-handedness, functional asymmetries between the brain hemispheres, and offers strategies to support the effective adaptation of these children to educational and social environments.

Key words: left-handedness, neuropsychology, brain, right and left hemispheres, children, developmental characteristics, adaptation.

Аннотация: В статье рассмотрены психологические и физические особенности развития леворуких детей младшего школьного возраста (6–8 лет). Анализируются нейropsихологические причины леворукости, функциональные различия между полушариями мозга, а также представлены рекомендации по успешной адаптации таких детей к образовательной и социальной среде.

Ключевые слова: леворукость, нейropsихология, мозг, правое и левое полушария, дети, особенности развития, адаптация.

KIRISH

Chapqo'llik — bu bosh miya rivojlanishining neyrobiologik xususiyatlari bilan bog'liq bo'lgan tabiiy individual holat hisoblanadi. Boshlang'ich maktab yoshidagi bolalar (6–8 yosh) uchun bu davr jismoniy, psixologik va kognitiv rivojlanishning ayniqsa faol bosqichi sanaladi. Aynan chap qo'li dominant bo'lgan bolalarda bu rivojlanish jarayoni bir qator neyropsixologik va pedagogik o'ziga xosliklar bilan kechadi. Ular o'quv faoliyatida, harakat koordinatsiyasida, til va muloqot malakalarida farqli yondashuvni talab qiladi. Shu bois pedagoglar va ota-onalar ushbu xususiyatlarni to'g'ri anglab, ularga mos yondashuvni shakllantirishlari zarur. Bu esa bola shaxsining sog'lom rivojlanishi va ijtimoiy moslashuvini ta'minlashga xizmat qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Chapqo'llik, normal holatning bir varianti sifatida, bosh miya va kognitiv funksiyalar rivojlanishiga ta'sir qiluvchi murakkab neyrobiologik jarayonlar bilan bog'liq. Neyropsixologik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, chap qo'l dominant bo'lgan shaxslarning chap va o'ng miya yarim sharlarining faoli-

yati odatdagi lateralizatsiya namunalaridan farq qilishi mumkin (Corballis, 2009; Papadatou-Pastou et al., 2020).

Boshlang'ich maktab yoshidagi bolalar (6–8 yosh) uchun bu davr jismoniy, emotsional va intellektual rivojlanishning intensiv bosqichidir. Aynan shu jarayonda chap qo'llikka xos bo'lgan neyropsixologik xususiyatlar o'quv faoliyati, makoniy idrok, harakat koordinatsiyasi va tilni o'zlashtirish jarayonlarida o'ziga xos farqlar bilan namoyon bo'ladi (Geschwind & Galaburda, 1985). Bu esa pedagoglar va ota-onalardan individual yondashuv, differensial ta'lim metodlari va qo'llab-quvvatlovchi muhit yaratishni talab qiladi.

Chap qo'lli bolalarni to'g'ri anglash va ularning ehtiyojlarini hisobga olish, ularning ijtimoiy va akademik moslashuvini yengillashtiradi. Masalan, sinfda o'tirish joyini moslashtirish, yozuv asboblari tanlash, hamda ikki yarim sharning faoliyatiga mos keluvchi kognitiv yondashuvlarni qo'llash tavsiya etiladi (Hugdahl & Davidson, 2003).

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Chap yarimshar hukmron bo'lgan o'ngqo'l bolalardan farqli o'laroq, chapqo'l bolalarda miya yarim sharlarining funksional faoliyati o'ziga xos tarzda kechadi. Mantiqiy fikrlash va nutq odatda chap yarimshar bilan bog'liq bo'lsa-da, chapqo'llarda yarimsharlararo o'zaro ta'sir kuchaygan bo'ladi. Bu holat shuni anglatadiki, chapqo'llarda ma'lumotlarni qayta ishlashda har ikkala yarimshar — chap va o'ng — birdek faol ishtirok etadi. Ayniqsa, o'ng yarimshar (masalan, makoniy tasavvur, intuitiv fikrlash, emotsional sezgirlik, san'at va musiqaga moyillik) chapqo'llarda kognitiv jarayonlarning shakllanishida muhim rol o'ynaydi (Gazzaniga, 2000; Springer & Deutsch, 1998).

Bu quyidagi xususiyatlarda namoyon bo'lishi mumkin:

Ajoyib makoniy qobiliyatlar: Chapqo'l bolalar ko'pincha makoniy idrok, konstruktorlik, modellashtirish va vizual analizni talab qiluvchi mashg'ulotlarda yuqori natijalar ko'rsatadilar. Ular geometriya, chizmachilik va dizayn sohalarida muvaffaqiyatga erishishga moyil bo'lishadi.

Ijodkorlik va noodatij fikrlash: Muammolarni hal etishda noodatij, moslashuvchan va original yondashuvlarni taklif etadi. Bunday bolalarda divergent (kreativ) fikrlash turlari rivojlangan bo'ladi (Runco & Acar, 2012).

Rivojlangan intuitsiya: Qarorlar qabul qilishda faqat mantiq emas, balki holatning umumiy kontekstini intuitsiyaviy tarzda his etish tendensiyasi mavjud.

Kuchli emotsional sezgirlik: O'z his-tuyg'ularini ochiq ifodalash, stressga nisbatan yuqori reaktivlik, hissiy muhitga tez moslashish xususiyati ko'zga tashlanadi.

Yozish va o'qishda mumkin bo'lgan qiyinchiliklar: Yozuv jarayoni nozik motorikani va ikki yarimshar o'rtasidagi muvofiqashtirishni talab qiladi. Chapqo'llikda bu jarayonlar o'ziga xos tarzda shakllanadi, ayniqsa boshlang'ich bosqichlarda qiyinchiliklar kuzatilishi mumkin.

Psixologik xususiyatlar va ijtimoiy moslashuv

Chap qo'llik faqat neyropsixologik holat emas, balki shaxsning psixososial rivojlanishiga ham ta'sir ko'rsatadi. Bunday bolalarda quyidagi holatlar kuzatilishi mumkin:

Yuqori xavotirlik darajasi: Tanqidga sezgirlik, muvaffaqiyatsizliklardan ortiqcha tashvishlanish, psixologik himoyaning pasayishi holatlari uchrashi mumkin. Bu, bir tomondan, jamiyatda chapqo'llikning kamroq tushunilishi bilan bog'liq (Ocklenburg et al., 2014).

Individual o'rganish uslublari: Chapqo'l bolalar ko'pincha vizual va kinestetik (harakatli) o'rganish uslublarini afzal ko'radilar. Ular grafiklar, jadvallar va ko'rgazmali vositalar orqali tezroq axborot qabul qiladilar.

Ijtimoiy moslashuvdagi qiyinchiliklar: Ta'lim tizimining asosan o'ng qo'llarga moslashtirilgani sababli, chap qo'llar sinfda o'zini noqulay his qilishi, tengdoshlar bilan muloqotda cheklolarga duch kelishi mumkin.

Chap qo'llar bolalarning muvaffaqiyatli ijtimoiylashuvi va o'quv jarayoniga moslashuvi uchun tavsiyalar:

Qo'llab-quvvatlovchi muhit yaratish: Tanqid va stereotiplardan holi, quvnoq va individual ehtiyojlarga moslashtirilgan psixologik muhit zarur.

Yozish va o'rganish uchun maxsus yondashuvlar: Chapqo'llarga mos uslubda yozuv darslari o'tilishi, maxsus mashqlar (masalan, spiral harakatlar, bilak va barmoqlarni mustahkamlovchi motorika mashqlari) qo'llanilishi kerak.

Mos ish joyi va vositalar: Yaxshi yoritilgan joy, chap qo'llar uchun mo'ljallangan daftar, qalam ushlagich, qaychi va boshqa jihozlar foydali bo'ladi.

Ijodiy salohiyatni rivojlantirish: San'at, musiqa, dizayn kabi fanlarga e'tibor qaratish orqali ularning

kuchli tomonlarini qo'llab-quvvatlash kerak.

Mutaxassis yordami: Zarurat bo'lsa, psixolog, defektolog yoki logoped yordami bilan individual rivojlantirish dasturi ishlab chiqilishi lozim.

TAHLIL VA NATIJALAR

Oldingi tavsiflar boshlang'ich maktab yoshidagi chap qo'l bolalarning rivojlanishining asosiy jihatlarini qamrab olgan. Biroq, yanada to'liq tushuncha hosil qilish uchun ayrim o'ziga xos jihatlarga chuqurroq e'tibor qaratish zarur:

1. Genetika va atrof-muhit ta'siri:

Chapqo'llikni aniqlashda genetik moyillik muhim rol o'ynasa-da, atrof-muhit ta'sirini ham kam baholamalik kerak. Chapqo'llik rivojlanishiga ta'sir qiluvchi omillar quyidagilar bo'lishi mumkin:

Miya shikastlanishlari: Homiladorlik davrida yoki tug'ilgandan keyingi chap yarimshar shikastlanishi o'ng yarimsharning dominantligi yuzaga kelishiga olib kelishi mumkin.

Ijtimoiy bosim: O'tgan davrlarda chapqo'llik ko'pincha bostirilgan, bu esa bolalarda rivojlanish va moslashuvda qiyinchiliklarga sabab bo'lgan. Zamonaviy yondashuv chapqo'l bolalarni qabul qilish va qo'llab-quvvatlashni nazarda tutadi.

Madaniy xususiyatlar: Ba'zi madaniyatlarda chapqo'llik boshqalarga nisbatan ko'proq tarqalgan.

2. Miya assimetriyasi va funksional xususiyatlar:

Chapqo'llarda miya assimetriyasi faqat yarimsharlarda o'zaro ta'sirda emas, balki yarimsharlarning funksional tashkilotining o'ziga xosligida ham namoyon bo'ladi. Masalan:

Til funksiyasi: O'ng qo'llarda til funksiyasi odatda chap yarimsharda joylashgan bo'ladi. Chapqo'llarda u chap, o'ng yoki ikkala yarimsharda ham joylashgan bo'lishi mumkin, bu esa nutq va yozuv rivojlanishiga ta'sir qilishi mumkin.

Ma'lumotni qayta ishlash: Chapqo'llar turli strategiyalarni qo'llashi mumkin, bu esa ularning maktabdagi muvaffaqiyatlariga ta'sir ko'rsatadi. Ular butunlikda qabul qilishni talab qiluvchi vazifalarni yaxshiroq bajarishi mumkin, ketma-ket ma'lumotni qayta ishlash esa qiyinchilik tug'dirishi mumkin.

Motor assimetriyasi: Nozik motorika rivojlanishidagi farqlar faqat chap qo'lni afzal ko'rishda emas, balki ko'z harakatlarini muvofiqlashtirishda ham namoyon bo'lishi mumkin, bu esa o'qish va yozish uchun muhim.

3. Diagnostika va korreksion ishlar:

Har bir chapqo'l bola o'qishda yoki moslashishda qiyinchiliklarga duch kelavermaydi. Lekin muammolar mavjud bo'lsa, mutaxassislarga murojaat qilish zarur:

Neyropsixologik tekshiruv: Miyadagi funksional tashkilotni aniqlash va o'qishdagi qiyinchilik sabablarini aniqlashga yordam beradi.

Logopedik yordam: Nutq va yozuv rivojlanishidagi muammolar bo'lsa, zarur.

Psixologik qo'llab-quvvatlash: Stress, xavotir va tengdoshlar bilan muloqotdagi muammolarni yengishga yordam beradi.

Ergoterapiya: Nozik motorika va harakatlarni muvofiqlashtirishni rivojlantirishga qaratilgan.

4. Ta'lim strategiyalari:

Chapqo'l bolalarni ta'lim jarayoniga muvaffaqiyatli integratsiya qilish uchun:

Individual yondashuv: Har bir bolaning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olib, o'quv metodlarini uning ehtiyojlariga moslashtirish.

Turli metodlardan foydalanish: Bolaning vizual, eshitish yoki kinestetik ma'lumotlarni qabul qilishiga qarab metodlarni birlashtirish.

Ijobiy rag'batlantirish: Bolaning harakatlari va yutuqlarini qo'llab-quvvatlash, ishonch va yordam muhitini yaratish.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Chap qo'llik — bu nuqson emas, balki afzallik va qiyinchiliklarni o'zida mujassam etgan xususiyatdir. Chap qo'l bolalarning neyropsixologik va psixologik xususiyatlarini tushunish hamda ularning rivojlanishi uchun qulay muhit yaratish — ijtimoiylashuv va o'z salohiyatini ro'yobga chiqarish kalitidir. Individual yondashuv, sabr-toqat va qo'llab-quvvatlash — boshlang'ich maktab yoshidagi chap qo'l bolalar bilan ishlashda asosiy omillardir.

Чап qo'llik — bu faqat chap qo'lni afzal ko'rishdan iborat emas, balki miyaning va kognitiv funksiyalarning rivojlanishiga bog'liq murakkab fenomendir. Ushbu xususiyatlarni tushunish, o'z vaqtida diagnostika va ta'limga individual yondashuv — boshlang'ich maktab yoshidagi chap qo'l bolalarning muvaffaqiyatli ijtimoiylashuvi va salohiyatini rivojlantirishda muhimdir.

Neyropsixologik, logopedik va psixologik yordamni o'z ichiga olgan kompleks yondashuv ushbu bolalarning uyg'un rivojlanishini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. М.М. Безруких, М.Г.Князева. Если ваш ребенок левша. - М.: Новая школа, 2005г.
2. К. Ефремов. Левый-правый мозг. // Знание-сила. – 2002г.
3. В.А.Айрапетянц. Леворукий ребенок. // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. – 2003г.
4. Akmalovna U. S. LEFT-HANDED CHILD-DEVELOPMENTAL FEATURES //International Scientific and Current Research Conferences. – 2024. – С. 11-14.
5. Gazzaniga, M. S. (2000). Cognitive Neuroscience: The Biology of the Mind. W.W. Norton & Company.
6. Springer, S. P., & Deutsch, G. (1998). Left Brain, Right Brain: Perspectives from Cognitive Neuroscience (5th ed.). W.H. Freeman.
7. https://www.smartytoys.ru/articles/развитие_детей/леворукие_дети_особенности_воспитания_levsheji.html

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin SOBIR O'G'LI

2025. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasi Toshkent davlat pedagogika universitetining murojaatiga (24-04-2025 y., №11-05-2566/01) ko’ra, psixologiya fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilganligini ma’lum qiladi.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (25-05-2025 y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (07-05-2025 y., №5/6); OAK Rayosatining qarori (08-05-2025 y., №370/5).

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug’bek tumani
Kumushkon ko’chasi, 26-uy.